

Safwa University of Indonesia (SUI)

Tentang Kami

Safwa University of Indonesia (SUI) adalah lembaga pendidikan dan riset yang berkomitmen untuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di daerah 3T dan lembaga pendidikan berbasis agama seperti pondok pesantren. SUI menjadi inisiator program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan asesmen kompetensi untuk guru dan tenaga pendidik yang belum memiliki gelar akademik. Dengan dukungan internasional, SUI telah terdaftar dalam sistem Erasmus+ dan Solidarity Corps Uni Eropa, serta aktif mempublikasikan riset melalui platform Zenodo dan OpenAIRE.

Visi & Misi

Visi: Menjadi universitas terdepan dalam pengembangan pendidikan berbasis inklusi, teknologi, dan nilai-nilai keislaman untuk Indonesia dan dunia. Misi: - Memberikan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi guru dan pendidik non-gelar. - Menjadi pusat penelitian dan publikasi ilmiah yang diakui internasional. - Mendorong kolaborasi dengan institusi nasional dan global melalui Erasmus+, OpenAIRE, dan Zenodo. - Mengintegrasikan pendidikan agama, teknologi digital, dan sains modern untuk mencetak SDM unggul.

Registrasi Internasional & Jejaring

Organizational ID (OID) Erasmus+	E10409086
NPWP	60.888.312.0-306.000
Zenodo Community	Journal Education & Research Safwa University of Indonesia
DOI Zenodo	https://doi.org/10.5281/zenodo.17210364
ORCID	https://orcid.org/0009-0003-5705-810X

Kontak

Safwa University of Indonesia (SUI) Email: safwa.university@gmail.com Telepon: +62 831 7782 8139 Alamat: Indonesia